

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FACULTAD DE TURISMO

**IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA LOGÍSTICA DE
APROVISIONAMIENTO DEL HOTEL PARQUE CENTRAL**

TRABAJO DE DIPLOMA

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO

Autora: Claudia Ortega Chirino

Tutor: Prof. Aux. MsC. Rodolfo García Castellanos

La Habana, 2023.

*“La logística es la última frontera de
la rentabilidad”*

Peter Druck

Dedico esta tesis a las personas que más amo en esta vida: a mi mamá Aimara y a mi papá Carlos, que tanto han luchado para cumplir mis sueños, a mi hermana Beatriz, a mis abuelos, a toda mi familia.

Agradecimientos

A Dios, que me ha cuidado siempre. A mis padres, por ser el motor impulsor en mi vida; sin ellos nunca hubiese llegado tan lejos, gracias por cuidar mis pasos y siempre estar para mí, los amo infinitamente. A mi hermana, por enseñarme que nada es imposible y que se puede hacer cada vez mejor. A mis abuelos, por darme todo el cariño del mundo. A mi prima Yanet, por acompañarme en este largo camino. A mi cuñado Nelson, por molestarlo a altas horas de la noche con mis tareas. A esa familia, que no es de sangre, pero se lleva siempre en el corazón, Rosalí, Lisandra, Bárbara, Yeimelys, Daniela y Laura. A mi tutor Rodolfo García Castellanos, por su infinita paciencia y entrega. A todos aquellos que de una forma u otra me ayudaron y me apoyaron cuando más lo necesitaba,

Mil gracias a todos.

Resumen

El desarrollo del turismo requiere de una gestión logística eficaz y eficiente, que contribuya a la mejora de la calidad de los servicios y a la competitividad de las instalaciones hoteleras. Sin embargo, en la actualidad, existen diversos problemas que complejizan la logística de aprovisionamiento. Uno de los hoteles que presenta esta situación es el Hotel Parque Central, el cual no garantiza un nivel de aseguramiento de los recursos necesarios para una gestión eficiente de los procesos en sus diferentes áreas. Por ello, el objetivo de esta investigación es identificar los factores que inciden de forma negativa en la logística de aprovisionamiento en el Hotel Parque Central; para lo cual se emplearon los métodos teóricos, el método histórico, el método analítico- sintético y el método inductivo-deductivo; procedimientos y técnicas empíricas como la observación científica y entrevistas, y como herramienta principal, la lista de chequeo.

Como resultado significativo de la investigación sobresale: la identificación de las principales fortalezas y debilidades de la logística de aprovisionamiento en el hotel. Como conclusión se expone que el Hotel Parque Central presenta un buen desempeño en cuanto a su logística de aprovisionamiento por lo que, independientemente al resultado alcanzado, debe trabajar en erradicar sus principales debilidades, para lograr la diferenciación competitiva, la mejora de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

Palabras claves: turismo, logística de aprovisionamiento, desempeño, calidad.

Abstract.

The development of tourism requires effective and efficient logistics management, which contributes to the improvement of the quality of services and the competitiveness of hotel facilities. However, currently, there are several problems that complicate supply logistics. One of the hotels that presents this situation is the Hotel Parque Central, which does not guarantee a level of assurance of the resources necessary for efficient management of the processes in its different areas. Therefore, the objective of this research is to identify the factors that negatively affect the supply logistics at the Hotel Parque Central; for which the theoretical methods, the historical method, the analytical-synthetic method and the inductive-deductive method were used; empirical procedures and techniques such as scientific observation and interviews, and as the main tool, the checklist.

As a significant result of the research, the following stands out: the identification of the main strengths and weaknesses of supply logistics in the hotel. In conclusion, it is stated that the Hotel Parque Central presents a good performance in terms of its supply logistics, so, regardless of the result achieved, it must work to eradicate its main weaknesses, to achieve competitive differentiation, improvement in the quality of service. and customer satisfaction.

Keywords: tourism, supply logistics, performance, quality.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	1
Capítulo 1. Fundamentación teórica sobre la logística empresarial	5
1.1 . El sector turístico como agente dinamizador de la economía.....	5
1.2. La gestión por procesos: Su impacto en la gestión empresarial.....	7
1.2.1. Concepto de procesos.....	7
1.3. La gestión de la calidad y su vínculo con la logística empresarial.....	9
1.3.1. Aspectos generales sobre calidad. Conceptualización ...	9
1.3.2. Principios de la gestión de la calidad	10
1.4. Logística. Aspectos generales.....	12
1.4.1. Conceptos de logística.....	13
1.4.2. Elementos del sistema logístico	14
1.4.3. Subsistemas del sistema logístico	15
1.5. La logística de aprovisionamiento.....	16
1.5.1. Actividades del proceso de gestión de aprovisionamiento	18
1.6. Aspectos conceptuales del diagnóstico logístico	20
Capítulo 2. Caracterización de la entidad objeto de estudio. Metodología de la investigación.....	22

2.1. Caracterización del Hotel Parque Central	22
2.1.2. Breve descripción de la entidad objeto de estudio.....	22
2.1.3 Estructura organizativa	24
2.2. Metodología de la investigación	31
2.2.2. Trayectoria metodológica de la investigación	33
Capítulo 3. Análisis de los resultados alcanzados en el diagnóstico de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central.....	39
3.1. Situación actual del Hotel Parque Central en relación a su logística de aprovisionamiento	39
3.1.1. Resultados de la observación científica y de las entrevistas	39
3.2. Resultados de la lista de chequeo.....	41
3.2.1. Módulo 1: Concepto logístico aplicado en la empresa ..	41
3.2.2. Módulo 2: Organización y gestión	42
3.2.3. Módulo 3: Tecnología de la información	43
3.2.5. Módulo 5: Análisis de la demanda.....	46
3.2.6. Módulo 6: Selección de los proveedores	47
3.2.7 Módulo 7: Negociación	48
3.2.8 Módulo 8: Contratación	49
3.2.9. Módulo 9: Compra.....	50
3.2.10 Módulo 10: Almacenamiento	51
3.2.11 Módulo 11: Gestión de los inventarios	53

3.3. Análisis de la tabla resumen de la lista de chequeo.....	54
Conclusiones.....	56
Recomendaciones.....	57
Bibliografía.....	58
Anexos.....	62

Introducción

El turismo, como una de las actividades fundamentales dentro del campo de los servicios, está inevitablemente relacionado al desarrollo y posicionamiento de destinos turísticos en todo el mundo debido a su posición clave para el progreso socio-económico (Ferro, 2019, como se citó en Santamaría, 2022). Esta actividad es fuente de crecimiento de los ingresos de un país. Se identifica por un alto nivel de eficiencia y un rápido retorno de la inversión. Constituye un medio importante para el cuidado y protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. Se caracteriza también por ser pionero en la evolución económica de nuevos sectores. Genera empleo, contribuye a la erradicación de la pobreza y potencia el desarrollo local.

El turismo constituye una parte integral de la economía de Cuba. En los últimos años, el número de visitantes al país y los mercados hoteleros han estado en continuo crecimiento. Los mercados hoteleros se consideran parte esencial de la cadena de valor de la actividad turística; su infraestructura, capacidad y servicio constituyen factores claves en el posicionamiento del destino (Monsalve y Hernández, 2015).

Cabe destacar que, las empresas hoteleras más exitosas están en constante evolución, pero para alcanzar el éxito, es necesario el estudio de las últimas tendencias. La nueva situación empresarial requiere de nuevos conceptos y puntos de referencia orientados a las características del servicio en función de la percepción del cliente. En este sentido, han tomado una connotación peculiar los enfoques logísticos. El servicio al cliente, adecuado a las estrategias en las organizaciones de cualquier tamaño, es la base de la gestión en las condiciones actuales. Constituye una respuesta directa a las necesidades del mercado y las empresas y debe contemplar una estrategia más dinámica, acorde a las exigencias del entorno. Por ello las empresas de servicios, sobre todo, deben emprender nuevos retos para elevar el nivel de su competitividad en el ámbito internacional. La gestión logística es esencial para el logro de ese objetivo, puesto que, tiene como función mover y almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes, con la calidad y rapidez que estos requieren (Monsalve y Hernández, 2015).

La gestión de abastecimiento con un enfoque orientado hacia la perspectiva logística se ha posicionado como la vía para obtener una mayor competitividad, mediante la reducción de la incertidumbre y el incremento del servicio al cliente. El sistema logístico de una empresa está formado por los vendedores, proveedores, las plantas de manufactura, bodegas, centros de distribución, transporte y clientes (Monsalve y Hernández, 2015).

La actividad hotelera cubana se encuentra en una situación en que, por un lado, se le exige aumentar la calidad de los disímiles servicios con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes, cada vez más exigentes y, por otro, se le agotan las vías tradicionales para aumentar la rentabilidad, a partir de la reducción de los costos. Según estudios anteriormente realizados por el Grupo Logístico de la Facultad de Turismo, e investigaciones de la Facultad de Turismo llevadas a cabo por Santamaría (2022), López (2022), Ferrer (2022), Valdés (2022) y Leal (2022), un flujo de información deficiente es el principal factor que incide en las insatisfacciones. Otro factor es la escasa capacidad de almacenamiento que existe para los disímiles productos que se ofertan. También, en algunas ocasiones, la calidad de los productos necesarios para servicios claves no es buena.

En el hotel Parque Central, instalación de gran prestigio, ubicada en la provincia de La Habana, caracterizada por una gestión de excelencia, inciden algunos de los problemas detectados en las investigaciones anteriormente planteadas. Es por ello que el Jefe de compras de la instalación ha determinado indagar acerca de los principales aspectos que repercuten negativamente en la logística de aprovisionamiento, con el propósito de elevar la calidad de su oferta y servicios. Sus clientes en varias ocasiones han presentado quejas con relación a la poca variedad de productos e incumplimiento de los estándares de calidad. También se han presentado algunos problemas en cuanto a inestabilidad de los suministros y proveedores. El trabajo, en la actualidad, se está realizando de forma operativa y poco estratégica. Esta situación polémica conlleva al **problema de la investigación**: ¿Qué elementos inciden en la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central?

Objeto de la investigación: Proceso Logístico de Aprovisionamiento.

Campo de investigación: Hotel Parque Central.

Se ha trazado como **objetivo general:**

Identificar los factores que inciden en la logística de aprovisionamiento en el Hotel Parque Central, perteneciente al Grupo Hotelero Cubanacán Occidente.

Como **objetivos específicos** se definen:

- Fundamentar los antecedentes teórico-conceptuales de la investigación.
- Diagnosticar la logística de aprovisionamiento del Hotel Iberostar Parque Central.
- Determinar los factores que repercuten en la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central.

Idea a defender: La identificación de los factores que inciden en la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central posibilitará incidir en el desempeño de la gestión logística.

A partir de los objetivos específicos trazados para la investigación se propone la siguiente estructura, compuesta por:

- ✓ **Resumen**
- ✓ **Índice**
- ✓ **Introducción**
- ✓ **Capítulo 1:** Relación logística-turismo. Aproximación teórica al tema. Se estudian los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados con la investigación.
- ✓ **Capítulo 2:** Caracterización de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central y definición de la metodología utilizada. En este capítulo se lleva a cabo la caracterización general de la logística del Hotel Iberostar Parque Central y se presenta la trayectoria metodológica de la investigación.

- ✓ **Capítulo 3:** Análisis de los resultados alcanzados en la investigación. Se exponen los resultados alcanzados a través del uso de las diferentes herramientas y técnicas de la investigación (diagnóstico, entrevistas y observación científica)
- ✓ **Conclusiones**
- ✓ **Recomendaciones**
- ✓ **Bibliografía**
- ✓ **Anexos**

Capítulo 1. Fundamentación teórica sobre la logística empresarial

La logística empresarial constituye en la actualidad, un aspecto estratégico que incide en el desempeño global de las organizaciones. Dentro del sistema logístico, la logística de aprovisionamiento cumple un rol clave en el funcionamiento de las organizaciones. El estudio de dicho subsistema permite analizar el comportamiento dentro de las organizaciones turísticas, y en especial en las instalaciones hoteleras.

1.1. El sector turístico como agente dinamizador de la economía

El turismo es un sector de la economía que contribuye al crecimiento y desarrollo de la economía de los países, constituyéndose como uno de los factores trascendentales en la lucha contra la pobreza. Tiene carácter transversal, porque está conformado por diversas actividades económicas, que producen y proveen diversos bienes y servicios a los visitantes. La actividad turística incide directamente en el dinamismo de otros sectores como la construcción, el transporte y las telecomunicaciones, así como en todo tipo de bienes y servicios que demanden los turistas durante sus viajes (Velarde, 2016).

A partir de lo planteado y como se citó en el párrafo anterior, es criterio de la autora que el sector turístico tiene una incidencia directa con el resto de los sectores económicos que intervienen en los destinos turísticos. Es importante destacar que el turismo necesita para su desarrollo de cadenas productivas antes, durante y después, con el fin de obtener los productos y servicios finales. Su carácter dinamizador permite entender la integración de todos y de cada uno de los sectores que inciden en las operaciones turística, lo que requiere de una sincronización, coordinación e integración de los sectores económico-cultural, sociopolítico y del propio del sector turístico. Estos elementos permiten comprender la relación turismo-logística, lo que hace posible analizar los diferentes elementos conceptuales sobre la logística y su valor real dentro de la competitividad del sector turístico.

Según Cordero (2021) en los últimos años, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, por lo que se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. Además, el turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades, por lo que se ha convertido en un motor clave del progreso económico.

Analizar estos aspectos sin comprender el concepto de turismo, impide entender dicha relación. Martín (2009) define al turismo como:

“El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psicosociológicas culturales y medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades, vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores, así como las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual.

“

Teniendo en cuenta esta interrelación de factores se puede afirmar que el turismo es un sector integrador de rápida evolución, con gran influencia en captación de divisas, capaz de generar cuantiosos ingresos y ofertas laborales debido a su carácter dinamizador de la economía por lo que requiere de encadenamientos productivos con variados sectores de la sociedad, los cuales le permitan sostenerse en el tiempo (Santamaría, 2022).

Los cambios sustanciales en el plano económico, político y tecnológico que han tenido lugar en el ámbito internacional y el impacto directo de ellos en la economía han transformado el entorno y las condiciones en que operan la mayor parte de las organizaciones. Es por ello que se vuelve obligatorio el análisis constante de diferentes escenarios para trazarse estrategias cada vez más certeras a mediano y largo plazos que permitan prolongar la vitalidad de la organización y marcar una ventaja competitiva (Leyva y Gómez, 2010).

1.2. La gestión por procesos: Su impacto en la gestión empresarial

Los procesos se consideran actualmente la base operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de aproximar las estructuras empresariales a las necesidades de cada momento.

Es muy común en estos tiempos escuchar la importancia del enfoque basado en procesos para mejorar la competitividad de las empresas, sin dejar de lado la importancia que ha tenido la estructura funcional en el desarrollo de las empresas, pero también teniendo claridad en la visión de la empresa como un sistema organizacional cuyos procesos interactúan entre sí en la búsqueda de los objetivos organizacionales y de la satisfacción del cliente (Riascos, 2006).

1.2.1. Concepto de procesos

El concepto de procesos ha sido definido por varios autores, coincidiendo la gran mayoría en la utilización de recursos tanto de materiales, tecnologías, infraestructuras, recursos financieros y personal competentes en función de transformar requisitos en características, recursos que responden a estándares de calidad y requerimientos establecidos por documentos normativos, legales y estatutarios, donde su adquisición responde al nivel de la logística de aprovisionamiento.

Zaratiegui (1999) define los procesos como secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que parten de unas entradas (informaciones en un sentido amplio-pedidos datos, especificaciones-, más medios materiales -máquinas, equipos, materias primas, consumibles, etcétera), para alcanzar los resultados programados, que se entregan a quienes los han solicitado, los clientes de cada proceso.

Básicamente se deriva del latín *procesos*, que significa progreso, avance o adelanto. Bajo estas nuevas orientaciones, los procesos se definen como las diversas actividades que se requieren para generar un resultado, dichas actividades se alimentan de varios componentes (proveedores, insumos, servicios, etc.) que agregan valor al resultado final (Hernández et al., 2015).

La norma cubana (NC ISO 9000: 2015) define como proceso al conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

Actualmente el entorno empresarial se mueve entre estándares de competitividad y globalización, esto recrea para todo ente productivo unas exigencias de organización, estructuración y calidad; para lograr resultados óptimos que permitan una participación decorosa y eficiente en el ámbito económico. Para alcanzar esta participación eficiente, se necesita realizar una gestión apropiada a las actividades y recursos de manera tal, que los objetivos empresariales puedan cumplirse de forma adecuada. Para dar cumplimiento a estos objetivos se deriva entonces la necesidad de adoptar herramientas y metodologías que impulsen y promuevan en las organizaciones, un crecimiento permanente y es lo que ha dado paso a las teorías sobre Sistemas de Gestión (Hernández et al., 2015).

En el sector turístico y en especial las instalaciones hoteleras, la gestión se realiza a partir de los diferentes estándares de calidad establecidos, por normas de calidad, sean nacionales o internacionales, lo que exige a la alta dirección cumplir con dichos estándares. Esta condición impone, una relación directa entre las variables de calidad, procesos y operaciones logísticas.

Contar con los recursos necesarios constituye en la actualidad un reto para toda instalación turística, teniendo en cuenta los desabastecimientos de bienes y servicios por parte de los proveedores, la inestabilidad de recursos, materias primas, productos semielaborados y/o acabados para la oferta, así como en la poca disponibilidad de proveedores prestatarios de servicios logísticos, solo por citar algunos.

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización, la gestión de los procesos y el sistema en su conjunto (NC ISO 9001: 2015).

1.3. La gestión de la calidad y su vínculo con la logística empresarial

1.3.1. Aspectos generales sobre calidad. Conceptualización

La norma cubana NC ISO 9000: 2015, se refiere a la calidad como: “el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. Con relación a la definición de calidad enunciada por esta norma es necesario destacar los siguientes conceptos: características, objeto y requisitos. Estos se definen a continuación:

Característica: Rasgo diferenciador.

Objeto: Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. Por ejemplo: Producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema, recurso. Los objetos pueden ser materiales (por ejemplo, un motor, una hoja de papel, un diamante), no materiales (por ejemplo, una tasa de conversión, un plan de proyecto) o imaginarios (por ejemplo, el estado futuro de una organización).

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Característica de la calidad: Característica inherente a un objeto relacionada con un requisito.

Se hace necesario de igual forma incorporar los conceptos relacionados con los niveles de satisfacción de los clientes y partes interesadas.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes, necesario cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada, ni está generalmente implícita, ni es obligatoria.

Servicio al cliente: interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto.

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura organizacional que tributa a comportamientos, actitudes, actividades y procesos que generan valor para el cliente. La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes (NC ISO 9000: 2015).

La norma cubana NC ISO 9004: 2018 define la **calidad de una organización** como el grado en el que las características inherentes de la organización cumplen las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas, para lograr el éxito sostenido. Es facultad de la organización determinar lo que es pertinente para lograr una gestión exitosa y garantizar su sostenibilidad.

1.3.2. Principios de la gestión de la calidad

De acuerdo a la NC ISO 9000: 2015, existen 7 principios de la gestión de la calidad:

1. **Enfoque al cliente:** El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas.
2. **Liderazgo:** Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.

3. Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización, para generar y proporcionar valor.
4. **Enfoque a procesos:** Con este enfoque se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente, cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados, que funcionan como un sistema coherente.
5. Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.
7. **Gestión de las relaciones:** Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores.

Todos los principios tienen suma importancia, sin embargo, hay tres que vale destacar puesto que tienen una estrecha interrelación en términos de gestión logística, tal es el caso del **enfoque al cliente, el enfoque a procesos y la gestión de relaciones (Figura 1)**, los cuales responden cada uno a elementos claves del canal de distribución, el cual es definido como el conducto o medio que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, eficiente y económica posible (Santamaría, 2022).

Figura 1: *Canal de distribución corto*

Fuente: Tomado de Santamaría (2022).

1.4. Logística. Aspectos generales

Muchos han sido los enfoques relacionados con la evolución de la logística, no obstante, teniendo en cuenta el alcance de la investigación, solo se analizarán aquellos aspectos generales estudiados por varios autores en la temática, sin entrar en el detalle en el estudio de dicha evolución.

La autora considera que la logística existe desde el comienzo de la humanidad; las actividades de producción, almacenamiento y comercialización se realizaban de manera rutinaria sin una concepción de la esencia de la logística desde tiempos remotos. Estas actividades fueron generalizadas en el contexto militar donde el aseguramiento de alimentos, municiones, armas, personal y medicinas era clave para el éxito de las misiones planificadas por los reyes, generales militares y por todo el personal que estuviese vinculado a una acción bélica determinada. Sin embargo, dado que no existían sistemas especialmente desarrollados para el transporte y el almacenamiento, el traslado de bienes se limitaba a todo lo que una persona pudiera llevar, mientras que el almacenamiento de mercancías perecederas solo era posible durante un breve período de tiempo.

Desarrollar los conceptos, fundamentos, definiciones de la logística, impuso al mundo militar y académico la necesidad de conceptualizar la misma, teniendo en cuenta en primer lugar los aportes realizados por el sector militar.

A partir de los diferentes estudios de la logística se crearon grupos consultores que definieron la logística desde diferentes puntos de vistas, partiendo desde la compra y almacenamiento, la logística de transporte, hasta lo que se conoce en la actualidad como la gestión de las cadenas de suministros.

1.4.1. Conceptos de logística

La logística fue definida por Ballou (1999) como todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de servicio al consumidor a un costo razonable.

Para Council of Supply Chain Management Professionals (2006), como se citó en Lambert, D et al. (1998), la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente de bienes, servicios e información, desde el punto de origen al punto de consumo, para satisfacer los requerimientos del cliente.

Por otra parte, Council of Logistics Management (2006), expresa que la logística es el proceso de planificar, implementar, controlar el flujo y el almacenaje de materias primas, productos semielaborados o terminados, y de manejar la información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes.

Según Acevedo et al. (2001) la logística es: “la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente de productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente”.

Por su parte, Ruano (2020) tiene una visión más integral de la logística al definirla como un sistema de gestión estratégica de los recursos humanos y de los flujos informativo, financiero y de retorno, asociados al aprovisionamiento,

producción, distribución, almacenaje y comercialización de las mercancías desde los proveedores a los clientes con el propósito de satisfacer las necesidades de estos últimos con calidad y bajo costo como fuente para lograr ventajas competitivas en las organizaciones. Esta definición sostiene una visión integradora de la logística con los procesos de la empresa y expone que la logística necesita de una gestión estratégica, lo cual requiere planificación, implementación y control.

Igualmente, en Christophe (2011) se declara que la logística es el proceso de gestión estratégica de la adquisición, traslado y almacenaje de materiales, piezas y stocks finales (y los flujos de información relacionados) por medio de la organización y sus canales de marketing, de tal forma que la rentabilidad actual y futura sean maximizadas mediante el cumplimiento rentable de órdenes.

1.4.2. Elementos del sistema logístico

El sistema logístico tiene la misión de llegar al cliente en el momento demandado con el producto necesitado y a un costo ventajoso para él. Es por eso que puede considerarse como punto central de la logística al producto.

El desarrollo del sistema logístico debe ser sistemático e implica:

1. Concebir a la empresa en su funcionamiento e integración con su entorno.
2. Concebir a la empresa como una cadena armónica de eslabones que se inicia en el cliente, transcurre por la empresa y concluye y reinicia en el cliente.
3. La empresa más que un proceso de producción lo que realiza es un ciclo de reproducción que va del aseguramiento a la producción y de ahí a la venta.
4. Tomar decisiones oportunas y con criterios de sistema.
5. Eliminación sistemática del despilfarro, o sea, todo aquel gasto que no aporta valor al producto.

6. Pasar de la filosofía de vender productos al cliente a la de satisfacer una necesidad del cliente, o sea, una filosofía de servicio.
7. Integrar a las decisiones los criterios e intereses de los clientes y proveedores.
8. Estructurar una organización flexible que permita una elevada capacidad de reacción con bajos costos.
9. Pasar de la dirección por funciones a la dirección de procesos.
10. Adoptar una política de gestión total de la calidad.
11. Considerar a los flujos informativos y materiales que ocurren en la empresa como un flujo único.

Para analizar los elementos del sistema logístico se hace necesario enfocarlos desde el punto de vista de los recursos que conforman el sistema y las actividades que se realizan por la interacción de dichos recursos.

1.4.3. Subsistemas del sistema logístico

Según Acevedo (2001), otro criterio de análisis del sistema logístico es agrupando las actividades según el transcurso de la cadena logística, lo cual responde a la forma adoptada en las estructuras organizativas de dirección. Así al sistema empresa se puede subdividir en:

- 1- Aprovechamiento.
- 2- Producción.
- 3- Distribución.
- 4- Reutilización.

Aprovechamiento: Comprende todas aquellas actividades que permiten que se muevan desde los puntos proveedores hasta la empresa, aquellas materias primas, materiales, piezas y componentes que se requieren. Este subsistema se encarga

también del movimiento de dichos materiales desde el almacén de materias primas hasta los talleres de producción. Comprende, por lo tanto, actividades de transporte, manipulación, almacenaje, manejo de inventarios, control de calidad, entre otras, (Acevedo, 2001).

Producción: Este subsistema se encarga propiamente de la fabricación, o sea, de la transformación de los distintos objetos de trabajo (materias primas, materiales, etc.) en productos terminados. Comprende actividades que van desde la recepción de los materiales recibidos del almacén de productos terminados, por lo que necesariamente incluye, además de las actividades de fabricación, las de transportación, almacenaje, manipulación, control de la calidad, manejo de inventarios, entre otras, (Acevedo, 2001).

Distribución: Mediante este subsistema es que se logra llevar hasta los consumidores, los productos terminados que les fueron entregados por el subsistema anterior. Comprende su ejecución labores de almacenaje, manipulación, transportación, embalaje, manejo de inventarios, entre otras, (Acevedo, 2001).

Reutilización: Este subsistema se encarga de establecer la nueva utilización que se les dará a los productos finales, una vez concluido su ciclo de vida, y a los residuos generados en toda la cadena de suministro, comprendiendo además todo lo relativo al retorno, cuando esto sea necesario. Puede contemplar entonces, actividades de transporte, almacenaje, manejo de inventarios, manipulación, control de calidad, entre otras, (Acevedo, 2001).

A su vez, dentro de cada fase se estructuran distintas subdivisiones de acuerdo a las características de la empresa. Dentro de cada fase se ejecutan las actividades que se requieren, pudiendo repetirse las actividades en varias fases. Las actividades de transporte y almacenaje están presentes en las tres fases.

1.5. La logística de aprovisionamiento

La logística de aprovisionamiento juega un papel primordial en el desarrollo de las operaciones logísticas de las instalaciones. Posibilita que los recursos necesarios

para las empresas se encuentren en el lugar correcto, en el momento preciso, la cantidad necesaria, con la calidad requerida y sus costos reducidos, contribuyendo así a la evolución de los procesos logísticos y la cadena de suministros.

La logística de aprovisionamiento es la planificación y ejecución de las medidas necesarias para la formación y funcionamiento óptimos de los flujos de materiales, de información y de valores que garantizan el aprovisionamiento, desde el mercado de suministros del sistema logístico. El buen funcionamiento del aprovisionamiento contribuye a alcanzar un elevado nivel de servicio al cliente y bajos costos (González y González, 2003).

El abastecimiento consiste en garantizar el suministro de productos y servicios al menor coste, al mismo tiempo que gerencia las relaciones con los proveedores (fidelización) en forma consistente con las estrategias corporativas (Barrichi y Pichi, 2003).

Según Castan (2003) como se citó en (Parra et al.,2022) la logística de aprovisionamiento se encarga principalmente de: anticiparse a las necesidades del usuario, negociar ampliamente con proveedores, garantizar el ciclo de entrega al cliente, interpretar las tendencias de precios y las alzas, localizar y determinar fuentes confiables de suministro a clientes y la gestión y toma de decisiones del proceso de compras con un enfoque logístico.

Para López (2019) el aprovisionamiento es el conjunto de actividades que se desarrollan en una organización para asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios externos que le son necesarios para el cumplimiento de su misión, el aprovisionamiento incluye la determinación de demandas, la gestión de inventarios, las compras, el almacenamiento, el transporte y la negociación y está concebida con un enfoque de calidad y mejora continua del proceso de producción y servicio.

Además, López (2021) plantea que la gestión de aprovisionamiento como la parte de la cadena de suministro encargada de poner a disposición de la empresa los materiales que necesita para desarrollar su actividad. Dentro de la gestión de

aprovisionamiento la función de compras es fundamental, pues es la encargada de adquirir estos aprovisionamientos de los proveedores y el coste de los mismos es un porcentaje muy alto del coste del producto final. Además, de la calidad de los componentes con los que se fabrica un producto depende en gran medida la calidad del producto final.

1.5.1. Actividades del proceso de gestión de aprovisionamiento

Las principales actividades del proceso de la gestión de aprovisionamiento según Montes (2009) podemos resumirlas en las siguientes:

- **Identificación de necesidades:** El proveedor debe identificar las necesidades de componentes para asegurar el proceso productivo de la empresa.
- **Selección fuentes aprovisionamiento:** El objetivo es conocer los suministradores de las compras y seleccionar los idóneos para establecer relaciones estables con ellos.
- **Emisión y seguimiento de pedidos:** En este proceso el comprador emite la orden de compra y se asegura de la aceptación por parte del proveedor.
- **Recepción e inspección:** Este proceso incluye las siguientes actividades: aceptación del material que está llegando, descarga del material del medio de transporte, depósito o preparación del material para mandarlo o reembarcarlo, verificación y documentación de la cantidad y la condición del material e introducción de la información en un sistema de inventarios.
- **Aprobación y pago de facturas:** El responsable de las cuentas a pagar debe recibir: las notificaciones o albaranes de recepción, las órdenes o pedidos de compras y las facturas de proveedor.
- **Control de resultados:** Este punto hace referencia a la evaluación a posterior de la actuación y desempeño de los proveedores en sus relaciones con la

compañía, y debe cubrir los siguientes puntos: todas las incidencias y reclamaciones deben estar registradas, las incidencias con proveedores deben de estar clasificadas según su tipología y se debe realizar una evaluación periódica de los proveedores.

A partir de una correcta gestión de aprovisionamiento se logra realizar predicciones certeras sobre necesidades de mercancías, se garantizan relaciones ventajosas con proveedores, se dispone de la información precisa sobre el inventario suficiente y económicamente ventajoso. Además, se disminuye al máximo los costos de almacenamiento y se minimizan las pérdidas por obsolescencia (López, 2019).

La autora coincide con este criterio; la logística de aprovisionamiento sin duda alguna repercute en gran magnitud en el éxito de una organización, por lo que se hace imprescindible el estudio y perfeccionamiento continuo de dicho proceso. Es preciso establecer estrechas relaciones entre los proveedores y la organización, una correcta gestión de inventarios y gestión de compras eficiente, lo cual permite ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad, satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas.

Hoy en día, aún existen empresas cubanas que solo ven el aprovisionamiento con un enfoque tradicional y consideran solo las funciones relacionadas con el flujo de materiales de la empresa (mercado-proveedores, compras, gestión de almacenes y materiales), atendiendo solo a las diferentes responsabilidades funcionales con una escasa coordinación entre ellos, buscando solo como resultado la optimización de un solo criterio, el precio (López, 2015).

Cabe destacar que toda empresa debe asumir su gestión de aprovisionamiento desde un perspectiva logística y estratégica, implementando nuevas y mejores estrategias de compras basadas en las necesidades de su proceso productivo, ya que, en algunos casos, la compra se lleva a cabo como apoyo de otras actividades sin tener en cuenta que dicho proceso abarca mucho más que solicitar y recibir suministros de los proveedores.

1.6. Aspectos conceptuales del diagnóstico logístico

Llevar a cabo un diagnóstico posibilita la identificación de fortalezas y debilidades de la empresa, reflejadas en su realidad actual. A partir del mismo, se perciben y concientizan los problemas y potencialidades de la misma, para así diseñar estrategias, tomar medidas y adoptar nuevas acciones.

El autor Vallejos (2008) define al diagnóstico como: el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto, espacio y tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal.

Portugal (2017) señala que, el diagnóstico empresarial permite a la empresa definir el estado actual de la organización, lo cual le posibilita la obtención de resultados valorativos que aportan elementos de gran importancia para tomar decisiones en el corto plazo, a fin de reestructurar la organización y cumplir con las metas proyectadas. Igualmente, plantea que dentro de las empresas un diagnóstico parte de un problema, con la intención de hallar las causas y generar soluciones. Dichas soluciones pueden ser planes de mejora o estrategias.

Bravo Rojas, et al. (2019), como se citó en Guísar (2013) plantea que, el diagnóstico organizacional es un estudio especializado que requiere toda organización y se encarga básicamente de evaluar la situación estratégica actual de la empresa, sus debilidades reflejadas en sus problemas, así como sus potencialidades y su alcance, incluyendo su crecimiento. Se dice que las organizaciones, con todas sus implicaciones, forman parte del resultado de la búsqueda que ha encauzado el hombre racional a la prosperidad.

Por otra parte, a la hora de realizar un diagnóstico es de suma importancia, primero que todo, lograr la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática que se va a enfrentar, para posteriormente pasar a la recolección de datos, a entrevistas a actores claves, la observación de sitios, eventos, procesos y actividades que se relacionen con la problemática, así como a la revisión de

documentos y materiales pertinentes. Estas herramientas proporcionan los datos necesarios, los cuales, después de ser analizados, son incluidos en el reporte del diagnóstico que luego se presenta a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos (dígase categorías, temas e hipótesis). Todo ello permite finalmente transitar a la elaboración de un plan para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación (Hernández y Mendoza, 2018).

Osorio et al. (2016) como se citó en Zamorano (2020), plantea que, todavía siendo el diagnóstico organizacional una práctica global utilizada desde décadas atrás y por pequeñas hasta grandes empresas, no existe un instrumento potencialmente trabajado en su estandarización para una aplicación a nivel macro. Pese a esto, se pueden encontrar modelos desde propuestas muy simples hasta modelos más contemporáneos con niveles de complejidad bastante altos. Estos constituyen guías para la creación de diferentes herramientas y programas que den soporte concreto a la intervención a partir del diagnóstico.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, el diagnóstico logístico es un tipo de diagnóstico organizacional enfocado hacia la logística, lo que le permite a la alta dirección identificar aquellos aspectos medulares que inciden en el desempeño organizacional y en especial el logístico. Es necesario, a partir del diagnóstico de la logística de aprovisionamiento, identificar las fortalezas y debilidades, brechas y oportunidades, estableciendo las pautas para la elaboración de planes de acción que incidan en un proceso de mejora continua de la logística de aprovisionamiento.

Un diagnóstico organizacional elaborado sistemáticamente, abordando todos sus componentes, se convierte en estrategia fundamental para el logro de los objetivos empresariales, evitando improvisaciones y asegurando la rentabilidad, posicionamiento y competitividad de la empresa. Por lo estratégico de la aplicación de un diagnóstico organizacional es que se desarrolla este trabajo que tiene como objetivo hacer un recorrido teórico por el diagnóstico organizacional, sus componentes e importancia, para lo cual se empleó una investigación de tipo documental a través de la revisión de fuentes bibliográficas diversas (Bravo et al., 2019).

Capítulo 2. Caracterización de la entidad objeto de estudio. Metodología de la investigación

Una vez culminado el análisis conceptual de las bases teóricas-metodológicas en el capítulo I, se procede a caracterizar la situación actual del Hotel Parque Central y, además, se define la estructura metodológica de la investigación.

2.1. Caracterización del Hotel Parque Central

El Hotel Iberostar Parque Central pertenece al grupo hotelero Cubanacán S.A. y opera en el modelo de una Empresa Mixta, bajo un Contrato de Administración con la cadena hotelera Iberostar. Se encuentra ubicado en La Habana Vieja, específicamente en #267 Agramonte, frente al parque de mismo nombre. El Hotel ostenta la categoría de 5 estrellas, operando de acuerdo con los estándares de calidad requeridos por la NC 126: 200.

2.1.2. Breve descripción de la entidad objeto de estudio

El Hotel Iberostar Parque Central, oferta un servicio 5 estrellas de lujo. Inicialmente abrió sus puertas con 278 habitaciones de diferentes categorías, caracterizadas por un estilo colonial. En diciembre del 2009 se amplió la propiedad, incorporando 149 habitaciones más, esta vez con un concepto moderno y minimalista. Este magnífico lugar ha logrado imponer un estilo de elegancia y distinción que alcanza la preferencia del ámbito turístico internacional.

Las habitaciones están climatizadas y cuentan con un lujoso baño con ducha separada de la bañera, secador de pelo, TV a color vía satélite, con servicio de cajas de seguridad gratuito en todas las habitaciones, teléfono discado directo y servicio de habitaciones las 24 horas.

Las 2 edificaciones que componen el hotel se conectan a través de un túnel soterrado bajo la calle Virtudes y cuentan con vistas privilegiadas de la ciudad, capaces de complacer los más variados gustos desde los que se deleitan con la

historia, la arquitectura de La Habana Vieja y sus edificaciones, hasta aquellos que quieren descubrir una ciudad diferente, una vista al mar o simplemente la tranquilidad que emana desde sus patios interiores.

Elegancia y confort, en un ambiente de cubanía, se conjugan en su lobby de la sección colonial en contraposición con el ambiente funcional y de modernidad de la sección moderna.

Sección Colonial

Posee, al servicio de los clientes, la mayor variedad de información, reservaciones, chequeo del horario de vuelos en la consejería con servicio de portero maletero, guarda equipaje y recepción las 24 horas junto al servicio de canje de moneda.

Rodeado por exuberante vegetación, se encuentra el Lobby Bar El Pórtico, amenizado por las tardes y noches con variados conjuntos de música cubana internacional.

Muy cerca del Pórtico se encuentran los Restaurantes Mediterráneo, especializado en comida internacional e italiana y El Paseo, restaurante Gourmet al estilo Staek House y amenizado al piano por las noches.

Ubicado en el Mezzanine, el salón Alameda atrae a huéspedes y visitantes en un ambiente más íntimo y tranquilo para utilizar el servicio WIFI, cuyas tarjetas se expenden en el Centro de Negocios ubicado en este mismo nivel. Además, cuenta con la tienda de Tabacos Cuaba, lugar donde se puede comprar y disfrutar en su sala para fumadores de auténtico puro cubano.

En el último piso se encuentra ubicado el gimnasio y el salón de masajes, cercanos al Snack Bar Nuevo Mundo que ofrece tentadoras propuestas, carnes a la parrilla y un servicio de primera.

Sección Moderna

Con un singular toque de modernidad en todas sus instalaciones, posee un lobby con servicio de portero maletero y recepción las 24 horas y la cafetería Habana Elegante y su Lobby-bar Habanobar para degustar un exquisito café.

En el Mezzanine de esta sección se localizan varios salones multipropósito que vienen a complementar el servicio del Centro de Negocios ubicado en la sección colonial donde, además de los servicios de fax, fotocopias y traducción, han podido incrementar las facilidades para eventos hasta 600 personas. En esta área radican, además, los burós de las diferentes agencias de viajes receptoras y renta de autos.

Esta sección está conectada con una amplia galería de tiendas boutiques, donde se ofertan perfumería, ropa y souvenirs de una amplia variedad. Aquí también se encuentra la cafetería La Muralla.

En el último piso de este moderno edificio se ubica la piscina y también jacuzzi, además de complementarse con el restaurante Mirabana, donde se ofertan comidas ligeras y desayunos para los clientes VIP, con unas vistas espectaculares de los edificios más emblemáticos de la Habana.

2.1.3 Estructura organizativa

La estructura organizativa de la instalación se muestra en la **(Figura 2)**, donde el organigrama de la instalación está encabezado por el Director General en el área superior, el cual es el Director extranjero y ocupa este cargo debido al tipo de administración bajo el que opera.

1.10 Organigrama General del hotel.

Figura 2

Fuente: Grupo de Calidad, 2018.

2.1.4. Proyección estratégica definida por la entidad

Misión:

Logramos nuestra visión brindando a nuestros clientes un entorno único y una experiencia excelente, gracias a un trabajo en equipo con colaboradores motivados en continua formación y con una actitud positiva basada en la cortesía y la amabilidad.

Visión:

Ser referente como hotel de ciudad con una gestión económica y organizacional superior y sostenible, excediendo las expectativas de nuestros clientes con un servicio de vanguardia, excelente y personalizado.

Objetivos estratégicos:

- ✓ Consolidar la gestión eficiente de los recursos humanos y su superación continua.
- ✓ Mantener la condición de aceptable en las auditorías, controles y supervisiones.
- ✓ Diversificar los servicios para promover mayores ingresos.
- ✓ Promover un turismo sostenible, sustentable y accesible.
- ✓ Mantener un elevado nivel de satisfacción del cliente.
- ✓ Estar entre los tres mejores hoteles de ciudad de Cuba.
- ✓ Alcanzar el índice negociado en la satisfacción del cliente.
- ✓ Lograr sinergia en los distintos departamentos del hotel.

Valores compartidos:

Los valores compartidos identificados por la alta dirección son los siguientes: actitud positiva, integridad, trabajo en equipo, comunicación, formación, respeto, responsabilidad medioambiental.

La conceptualización de los valores compartidos y la forma de actuación están reflejadas en la **Tabla 1**. Esta tabla muestra el nombre del valor (actitud positiva, integridad, trabajo en equipo, comunicación, formación, respeto y responsabilidad ambiental), interpretación para los trabajadores del hotel, la forma de medir estos valores y el responsable de cada uno de ellos (jefe inmediato superior y jefe de calidad).

#	Nombre del valor	Interpretación para lo trabajadores del Hotel Iberostar Parque Central	Forma de medición (Operacionalización)	Responsable
1	Actitud Positiva	Actitud y disposición al servicio (proactividad). Buscar el lado positivo a los problemas.	Encuesta con escala Likert del 1 al 5 (A partir de una autoevaluación)	Jefe inmediato superior
2	Integridad	Mantener una actitud honesta, ética y responsable.	Encuesta con escala Likert del 1 al 5 (A partir de una autoevaluación)	Jefe inmediato superior
3	Trabajo en equipo	Ser empáticos apoyando a todos los colaboradores, departamentos y procesos en miras a obtener un objetivo común.	Encuesta con escala Likert del 1 al 5 (A partir de una autoevaluación)	Jefe inmediato superior
4	Comunicación	Obtener y transmitir la información necesaria para conseguir los objetivos (Visión)	Encuesta	Jefe de Calidad
5	Formación	Actualización de las funciones y tendencias de servicios para la obtención de los objetivos.	Encuesta con escala Likert del 1 al 5 (A partir de una autoevaluación)	Jefe inmediato superior
6	Respeto	El trato, el saber escuchar y el tiempo personal.	Encuesta con escala Likert del 1 al 5 (A partir de una autoevaluación)	Jefe inmediato superior
7	Responsabilidad medioambiental	Actuar en correspondencia con la protección del medio ambiente.	Encuesta	Jefe de Calidad

Tabla 1. Valores Compartidos Hotel Iberostar Parque Central

Fuente: Grupo de Calidad, 2018.

Principales segmentos de demanda:

- Visitantes internacionales de nivel socioeconómico medio-alto y alto.
- Amantes de la historia y la cultura, la vida en la ciudad y la combinación con el sol y la playa.

- Los principales mercados son: Inglaterra, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Argentina.

Principales proveedores:

La situación de los **proveedores**, sujeta también a procesos de cambios, ha conllevado a no pocas fricciones entre prestatarios y sucursal, desencadenando ciclos de desabastecimiento, que han influido negativamente en la variedad y calidad de los suministros, comprometiendo de hecho la estabilidad de las ofertas y la calidad de los servicios.

Como tendencia, el sector de los servicios gastronómicos opera con ciclos cortos de reaprovisionamiento, siendo esto un problema latente que no se ha logrado solucionar, ahora agudizándose más en aquellos diseños especializados, en los cuales la importación juega un papel decisivo, y para lo cual no están aptos los proveedores.

A continuación, se muestra los principales proveedores con que opera.

Nacionales:

- ✓ Bravo S.A
- ✓ Empresa Los Portales
- ✓ Pesca Caribe
- ✓ ITH
- ✓ Suchel Camacho
- ✓ BRASCUBA
- ✓ Bucanero S.A
- ✓ GEOCUBA

- ✓ Guajiro Martínez MIMIPYME S.R.L

Internacionales:

- ✓ Grupo FAG
- ✓ Cesyta,
- ✓ VIMESA
- ✓ CUEX
- ✓ GEN

Principales tipos de servicio/producto que brinda la entidad:

Sus productos y servicios van en cuatro líneas fundamentales: alojamiento, restauración, recreación y centro de negocios.

Destacándose los servicios de bares (3) y restaurantes (3), piscinas (2), jacuzzi, gimnasio, spa, parqueo, tienda, servicios médicos las 24 horas, servicio de niñera, buró de venta de excursiones (opcionales), buró de renta de autos, servicio a habitaciones, cuarto de equipaje, lavandería, telefonía de cabina, alquiler de salones y organización de eventos (bodas, cenas, cumpleaños, banquetes, congresos, reuniones, servicio de catering, etc.).

El mapa de procesos (Figura 3) de la entidad está avalado por la corporación IBEROSTAR y en él se detallan los procesos estratégicos, funcionales o de negocios y de apoyo, estableciendo las interrelaciones que existen entre los diferentes procesos de la instalación hotelera.

Figura 3.

Fuente: (Grupo de Calidad, 2018)

Gestión logística

La estrategia por la que se rige el Departamento de Compras para alcanzar una buena gestión logística es: "asegurar el buen funcionamiento y operación del proceso responsabilizado con la ejecución de compras de todas las mercancías que garantizan la operación del hotel y con la política que garantice con eficiencia económica la satisfacción de los clientes".

No obstante, en relación a la integración de los procesos que se desarrollan en la logística empresarial, los procesos de análisis de demanda, contratación y negociación son realizados de forma separada, por lo que en algunos casos se presentan contradicciones entre los diferentes procesos funcionales.

En lo referido a la gestión logística, la entidad tiene concebidos los procesos de compra, almacenamiento y gestión de inventarios bajo la dirección de la especialista de compras, quedando por integrar procesos claves de la logística de aprovisionamiento. No obstante, para el desarrollo de las operaciones que se ejecutan en la instalación y para el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad, dan respuestas a las demandas de los clientes.

Actualmente el hotel es uno de los mejores posicionados en el mercado con una ocupación anual promedio del 80%, debido a la apertura de su edificio moderno.

Las principales aspiraciones del Hotel según Iván de Armas Estévez, Jefe de Calidad y Relaciones Públicas, son: obtener el Premio de Calidad Territorial Giraldilla, el Reconocimiento Ambiental a nivel Provincial y Nacional, así como también, mantener al hotel entre los primeros 6 hoteles de la ciudad y entre los primeros 25 del destino Cuba.

2.2. Metodología de la investigación

Hernández y Mendoza (2018), definen cuatro alcances de la investigación científica: alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Los estudios exploratorios investigan fenómenos o problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto; identifican conceptos o variables e hipótesis promisorias para indagar; preparan el terreno para estudios más amplios, elaborados y profundos e indagan desde una perspectiva innovadora.

Los estudios descriptivos, tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado; definen y miden variables y las caracterizan, así como al fenómeno o planteamiento referido. Mientras que los correlacionales, tienen como propósito

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular y permiten cierto grado de predicción.

Finalmente, los estudios explicativos, pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole; establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto; generan un sentido de entendimiento de los problemas y fenómenos y son sumamente estructurados.

La presente investigación es de **alcance descriptivo**; pues tiene como finalidad el diagnóstico de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central considerando la información recopilada de forma independiente sobre sus principales componentes y las variables que intervienen en los procesos llevados a cabo en el hotel, vinculados a la gestión logística.

En cuanto a la información que se procesa, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), la investigación puede poseer un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.

La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.

Por otra parte, la investigación cualitativa, se comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre y se utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación, o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.

Por su parte, el enfoque mixto entrelaza los dos anteriores, por lo que implica la recolección y el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio

En esta investigación la clasificación según su enfoque es **mixto**, porque inciden los aspectos cuantitativos y cualitativos.

Con respecto al enfoque cuantitativo se miden y definen las variables en un determinado contexto, en este caso la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central, a partir de entrevistas con personal del hotel, así como la observación no participativa, la revisión de documentos, discusión en grupos. Luego se analizan los resultados de las variables y se establece una serie de conclusiones respecto a la idea a defender.

Por otro lado, con respecto al enfoque cualitativo, es importante destacar que la investigación se conduce básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana.

2.2.2. Trayectoria metodológica de la investigación

En esta sección se presentarán los métodos y las técnicas, y su fundamentación adaptada en cada caso, dado que en la investigación se estableció un enfoque metodológico que permitió la consecución del objetivo trazado en la investigación de manera ordenada y lógica.

La presente investigación se dividió en tres fases (**Figura 4**) que responden a los tres objetivos trazados para la investigación:

Figura 4. Esquema de la trayectoria metodológica

Fuente: Elaboración propia

Fase 1: Fundamentación teórica de la investigación.

En esta fase inicial, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva para identificar las teorías y conceptos relevantes para el problema de investigación. Además, se llevó a cabo una síntesis de la información recopilada para construir un marco teórico coherente y lógico.

La revisión bibliográfica siguió los 10 axiomas para la revisión de la literatura recomendada por Taylor & Protcher (2016).

1. Distinguir lo que se ha hecho de lo que se necesita hacer.
2. Descubrir variables importantes, relevantes al tema.
3. Sintetizar y adquirir una nueva perspectiva.
4. Determinar la relación entre ideas y la práctica.
5. Establecer el contexto del tema o problema.
6. Racionalizar el significado del problema.
7. Valorar el vocabulario sobre el tema.
8. Relacionar ideas y teoría con las aplicaciones.
9. Identificar la metodología principal y las técnicas de investigación que se han usado hasta el momento.
10. Colocar la investigación en un contexto histórico para demostrar familiaridad con los últimos adelantos.

Como métodos teóricos más importantes que posibilitaron el desarrollo de la investigación se utilizaron:

- **El histórico-lógico:** A fin de llevar a cabo el estudio de la trayectoria real del comportamiento de la logística de aprovisionamiento de manera general y

particular en el Hotel en los últimos meses, y estudiar su esencia y desarrollo, se empleó este método. A partir del mismo, fue posible elaborar el Capítulo 1 donde se estudió ¿qué es la logística? y su relación con el turismo, analizando cómo se ha comportado este tema en un contexto específico. Esto ha contribuido a la obtención de proyecciones sobre cómo debe ser la logística de aprovisionamiento en los próximos meses o años y en qué puntos es necesario hacer mejoras para estar en concordancia con las tendencias actuales.

- **El Analítico-Sintético:** Se utilizó a lo largo de toda la investigación, pero más rigurosamente en el Capítulo 3, donde se estudió cada uno de los factores por separado que influyen en la logística de aprovisionamiento, para conocer en qué medida están influyendo e impactando el fenómeno que se estudia en el Hotel.

Luego, a partir de la síntesis, permitió identificar las relaciones e interrelaciones que existen entre dichos factores, poniendo de manifiesto la contribución de cada uno sobre los demás en el fenómeno estudiado. Además del Capítulo 3, este método se utilizó en el resto de los capítulos para trabajar con la gran cantidad de bibliografías, referencias y datos analizados a fin de extraer de estos lo que se necesita realmente, interpretando los resultados obtenidos.

- **El Inductivo- deductivo:** Se evidencia su utilización en muchas de las conclusiones que dieron lugar a los resultados finales fueron formulados, en parte, por el análisis crítico de la información realizado por la autora durante su estancia y práctica en el hotel. Los criterios emitidos están respaldados por el estudio y comprensión previos de los conceptos y la observación de su puesta en práctica.

Fase 2: Diagnóstico de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central.

Para llevar a cabo esta segunda fase se empleó el siguiente método empírico:

- ❖ **Revisión documental:** se realizó la revisión de los manuales de procedimientos y de los documentos que rigen la estrategia relacionada con la calidad y la logística; se analizaron las normas vinculadas con el tema y la estructura organizacional con el propósito de contextualizar el objeto de estudio y relacionar la mayor información para la confección del informe.

Además, se revisó la información necesaria para la caracterización de la entidad, de la cual se obtuvieron: la planeación estratégica, objeto social, misión, visión, valores compartidos, principales clientes, principales productos y servicios ofertados, etc.

Fase 3: Identificación de los aspectos que repercuten en la logística de aprovisionamiento del Hotel.

Al concluir la caracterización del Hotel Parque Central y conocer su situación actual en cuanto a la logística de aprovisionamiento, se precisó con los especialistas de la instalación hotelera, mediante un análisis causal, las principales deficiencias en cuanto al tema abordado.

- ❖ **Entrevista:** Se realizaron varias entrevistas, tanto a personal del hotel como a estudiosos y conocedores del tema. Se empleó la entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta que las preguntas a realizar fueron diseñadas para identificar aquellos aspectos que, desde el punto de vista gerencial, se vinculaban a la logística de aprovisionamiento. Las entrevistas fueron realizadas al Director del hotel, Especialista de Calidad y al Jefe de Compras.
- ❖ **Observación científica indirecta no participativa:** En dicha observación se contempla lo sucedido de forma tal que el investigador se mantiene al margen, es decir, como espectador del fenómeno, limitándose a registrar los hechos. Se logró aplicar este método gracias a las visitas frecuentes al hotel, donde se obtuvo gran cantidad de información de interés para la investigación. Se participó en varias reuniones de compra y contratación, donde se tuvo un vínculo, no solo con los directivos del hotel, sino también con jefes de compras de otros hoteles pertenecientes al Grupo Hotelero Cubanacán.

Como herramienta principal para el diagnóstico de la logística de aprovisionamiento se aplicó la **lista de chequeo** para lo cual se tuvo en cuenta la metodología propuesta por García (2022), que contempla las siguientes etapas:

1. Reunión de inicio.

Se realizó la reunión de inicio con la alta dirección del Hotel Parque Central, en la cual se trazó como objetivo: identificar los factores que inciden en la logística de aprovisionamiento.

2. Conformación del equipo del trabajo.

Para la selección de la muestra, se tomó como criterio la selección no aleatoria por conveniencia, para lo cual fueron seleccionados directivos de todos los departamentos, principalmente el equipo de dirección de la instalación, considerando los procesos de restauración, mantenimiento, Especialista de compras, Jefe de almacén y trabajadores con mayor experiencia en la actividad. El total de la muestra fue de 15 trabajadores, todos vinculados a los diferentes procesos relacionados con la logística. Se determinaron los siguientes criterios de selección:

- Ser trabajador de la entidad desde hace 1 año como mínimo.
- Conocer reglamentos que rigen en la entidad vinculados con la gestión logística.
- Demostrar sentido de pertenencia por la entidad.
- Manifestar responsabilidad y profesionalidad en la labor que desempeña.

Se determinaron los siguientes criterios de selección:

- Experiencia en el sector del turismo, específicamente en la hotelería, de 5 años como mínimo.
- Ofrecer, directa o indirectamente servicios diversos en representación de todas las áreas del objeto social de la entidad.

- Conocer reglamentos que rigen en la entidad relacionados con la prestación del servicio, compra, almacenamiento y distribución interna.
- Demostrar profesionalidad en la labor que desempeña.
- Experimentar sentido de pertenencia por la entidad.

3. Selección y revisión de los documentos rectores necesarios a emplear.

Se seleccionaron los documentos rectores que rigen los diferentes procesos seleccionados por la Casa Matriz Cubanacán y el Ministerio de Turismo, relacionados con la logística empresarial. Entre ellos: el Manual de Procedimiento de la instalación, la Norma Cubana ISO 9001:2015, el Modelo Referencial para la logística competitiva y la Resolución 47/2020 del Ministerio de Comercio Interior.

4. Aplicación de la lista de chequeo para el diagnóstico de la logística de aprovisionamiento.

La lista de chequeo (**Anexo 5**) consta de 11 (once) módulos los que permiten identificar fortalezas, debilidades, brechas y oportunidades sobre la logística de aprovisionamiento. Las respuestas tienen valores desde 1 hasta 5 puntos, los que significan: (1) hizo referencia a muy mal/ no existente, (2) muy bajo/ baja aplicación / (3) muy poco, (4) existente/ mucho y (5) excelente/ muy alto/ muy elevada aplicación.

5. Elaboración del informe final.

Se realizó un informe final con los resultados derivados de la aplicación de la lista de chequeo para la logística de aprovisionamiento, destacando las fortalezas y debilidades, así como las brechas y oportunidades, analizando las causas y los efectos que inciden en dichos resultados.

Capítulo 3. Análisis de los resultados alcanzados en el diagnóstico de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central

3.1. Situación actual del Hotel Parque Central en relación a su logística de aprovisionamiento

3.1.1. Resultados de la observación científica y de las entrevistas

La aplicación de la guía de observación (**Anexo 4**) y la realización de las entrevistas a los especialistas de los departamentos de compras (**Anexo 2**), calidad (**Anexo 3**) y al Director de la instalación (**Anexo 1**), permitió obtener una descripción de la situación actual de la logística de aprovisionamiento en el Hotel Parque Central.

El departamento de compras y abastecimiento del Hotel Parque Central está conformado por una plantilla de 3 trabajadores. El Jefe de Compras es el encargado principal de la gestión de la logística en el hotel, sin embargo, cuenta con el apoyo del balancista-distribuidor y el encargado de almacén, lo que denota un enfoque hacia una logística de compras, de almacenamiento e inventario y no hacia una logística empresarial que permita una integración entre los diferentes procesos, reflejando así, la inexistencia de una relación de la logística en cada uno de los departamentos del hotel, pues en todos se realizan procesos y requieren constantemente de recursos. Se requiere entonces considerar la necesidad de incorporar al organigrama de la instalación un cargo de Director Logístico, el cual respondería por la gestión logística general de bienes y servicios.

Respecto al proceso de compras, existe un marcado interés por parte del área de conocer y mantenerse actualizada acerca de las características y necesidades de los principales segmentos de demanda del hotel, con la intención de tratar, en la medida que la disponibilidad de surtido de los proveedores lo permita, de satisfacer las expectativas de estos clientes. Para ello se trabaja con el parte de ocupación diaria del hotel (proveniente de recepción) así como la programación de eventos

(proveniente de comercial), información que permite determinar con mayor precisión las cantidades y tipos de productos a comprar.

El comité de compras funciona con una frecuencia mensual, no obstante, a partir de las condiciones actuales en que se desarrolla la economía cubana, se hace necesario establecer una frecuencia quincenal, que permita disminuir los ciclos logísticos y poder establecer relaciones con diferentes actores económicos que permitan adquirir un nivel de abastecimiento lo más estable posible.

Es necesario que las solicitudes de pedidos de cada una de las áreas se hagan con antelación al Departamento de Compras. En cuanto a los procesos de recepción y distribución de las mercancías a las diferentes áreas del hotel, se realizan de manera eficiente.

Una de las problemáticas más preocupante está vinculada con los proveedores, debido a la insuficiencia de productos para cumplir con algunos estándares de calidad del hotel y a los cuales están acostumbrados sus clientes repitentes. Esta problemática surge como resultado de la baja competitividad entre proveedores estatales nacionales, que se caracterizan por una escasa oferta de productos y con precios inestables. Además, la instalación no cuenta con los fondos monetarios suficientes para realizar todas sus compras mediante la importación. La existencia de leyes nacionales que imposibilitan contratos entre la instalación y proveedores nacionales privados es otra desventaja.

Con relación a los procesos de selección y/o evaluación de los proveedores, independientemente a que está establecido por procedimiento del sistema de gestión de la calidad, aún existen fisuras al respecto, enmarcándose fundamentalmente en el proceso de contratación y compra y no, en una estrategia de alianzas que permitan un nivel de suministros estable y seguro.

El Hotel Parque Central tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, aunque no posee un Manual de Calidad propio, se rige por los manuales de calidad

de Cubanacán e Iberostar, donde están referidos los diferentes requisitos para el correcto desempeño laboral y de los procesos.

3.2. Resultados de la lista de chequeo

La lista de chequeo (**Anexo 5**) abarca un total de 11 módulos, analizando el desempeño de la logística de aprovisionamiento. La evaluación se realiza con un rango desde 1 hasta 5, siendo 1 de muy mal y 5 de excelente.

3.2.1. Módulo 1: Concepto logístico aplicado en la empresa

Con un total de siete ítems, los que alcanzaron los valores más bajos fueron: gestión basada en planes logísticos, gestión basada en procesos logísticos y el dominio de los objetivos estratégicos logísticos por ejecutivos y empleados con total de 3 puntos, los que clasifican de regular. El resto de los ítems alcanzaron valores de 4 puntos. En general, el módulo clasifica de **regular** con un total de 3.6 puntos.

Figura 5

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Módulo 2: Organización y gestión

El módulo alcanzó el valor de 2.8 puntos, clasificando como **mal**. No obstante, se identificaron como fortalezas los siguientes ítems: el grado de descentralización de los servicios logísticos a nivel de organización, una estructura de dirección innovadora y un alto grado de implementación de los documentos rectores para la gestión logística a nivel de organización, con valores de 4 puntos, lo que se clasifica como bien.

Como debilidades se identificaron los siguientes ítems: la falta de designación de un directivo para la gestión logística a nivel de organización, lo que trae como consecuencia que se siga viendo la logística con un alcance menor, enfocada al proceso de compra, almacenamiento y distribución interna. Se requiere de un personal competente con dominio de procesos, lo cual permitiría integrar, sincronizar y coordinar cada proceso dentro de la organización y fuera de ella con los respectivos proveedores y lograr un diseño óptimo de las llamadas cadenas de suministros.

El no contar con una política y objetivos de gestión logística constituye una debilidad importante dentro del proceso de la gestión logística y del desempeño logístico y global de la organización, lo que justifica en gran medida el incumplimiento de estándares de calidad por inestabilidad de los suministros de diferentes renglones y surtidos por parte de los proveedores. Otro ítem que presentó valores de 2 puntos fue el relacionado con la deficiente estructura e implementación del sistema de la gestión logística, aspecto que se debe de trabajar.

Figura 6

Fuente: **Elaboración propia.**

3.2.3. Módulo 3: Tecnología de la información

El módulo 3 alcanzó un valor de 4.6, lo que lo clasifica de **bien** con tendencia a muy bien. Se destacan los siguientes ítems: Alto nivel de oportunidad del aseguramiento de la información, alta conectividad entre los sistemas de información de los procesos en relación con la gestión.

En los planes estratégicos y de mejora se contempla el desarrollo integrado de las tecnologías de información y comunicaciones. Existe un amplio uso del correo electrónico e intercambio web y se aplican tecnologías de comercio electrónico para la comunicación con los consumidores finales y entre los agentes que intervienen en los procesos logísticos.

Los ítems que alcanzaron valores de 4 puntos se encuentran los siguientes: estructura e implementación del sistema informativo en la organización, conocimiento de la política y objetivos del sistema informativo, nivel de procesamiento integrado de la información y el grado de uso compartido de la información.

Los valores antes mencionados denotan que, en relación al uso de la tecnología, el hotel es eficiente y existe un correcto flujo informativo entre proveedores y organización.

Figura 7

Fuente: Elaboración propia.

3.2.4. Módulo 4: Sistema de software

El sistema de software alcanzó un valor de 4.6, clasificando como **bien**, obteniéndose valores de 5 puntos en tres de los ítems. Esto permite evaluar que la organización cuenta con un sistema eficiente, competitivo y que las decisiones que se toman en cuanto a la logística de aprovisionamiento, son coherentes con la misión de la organización.

Se destacan con valores de 5 puntos los siguientes: el nivel de integración de los sistemas de gestión empresarial, el grado de empleo de sistemas de información estándar, el nivel de dominio y uso de la computación por los ejecutivos y técnicos y con 4 puntos el uso de los sistemas de información como soporte en las decisiones logísticas y las operaciones de los sistemas de información por los especialistas y ejecutivos.

Estos valores permiten fortalecer al sistema logístico al poder contar con las herramientas necesarias en cuanto a la eficiencia del flujo informativo que debe existir entre los proveedores y empresa. Tener información rápida y confiable le atribuye a la alta dirección de la instalación poder tener conocimiento rápido para la toma de decisiones, que puedan llegar a convertirse en acciones estratégicas a partir de las condiciones actuales en que se encuentre la economía cubana que afecta de manera directa las operaciones turísticas.

Figura 8

Fuente: **Elaboración propia.**

3.2.5. Módulo 5: Análisis de la demanda

Como fortalezas identificadas en el módulo se encuentran: la planificación del pronóstico según categoría de la instalación, estándares y requisitos de calidad de la organización, la utilización de métodos estadísticos para la planificación del pronóstico de demanda de la organización y del pronóstico de demanda y estudio por segmento de mercado.

Los pronósticos de demanda final se actualizan sistemáticamente y todos los procesos de la organización conforman su demanda a partir del pronóstico de demanda final. Como debilidad se identificó la deficiencia en los pronósticos de demanda que no se realizan utilizando métodos y técnicas fundamentados.

En general el módulo clasifica de **bien** con un total de 4.2 puntos, lo que quiere decir que el análisis de la demanda de la organización se efectúa según las condiciones de las operaciones del mercado, incidiendo de manera favorable el análisis de la demanda para la gestión logística de aprovisionamiento de la organización.

Figura 9

Fuente: Elaboración propia.

3.2.6. Módulo 6: Selección de los proveedores

El módulo alcanzó el valor de 4.1 puntos, clasificando de **bien**, destacándose como fortalezas los siguientes ítems: la organización cuenta con la política para la selección y/o evaluación de los proveedores, se tiene implementado el procedimiento para la selección y/o evaluación de los proveedores y se mantiene una correcta conexión en el sistema de información con los mismos.

La entidad mantiene una unificación de estándares, políticas y procedimientos con los proveedores, de igual forma, cuenta con programas conjuntos de mejoras con los proveedores, tiene implementado alianzas estratégicas con los proveedores, lo que les permite un alto nivel de integración de los planes logísticos con los proveedores a partir del intercambio de información.

Solo se identificó como debilidad la falta de un procedimiento para el control de los procesos contratados externamente con los proveedores, el grado de estabilidad de los proveedores, requisito establecido en la norma NC ISO 9001: 2015, en la que se especifica la importancia de controlar los procesos, productos y servicios que se contratan externamente.

Es este módulo el de mayor relevancia dentro del sistema logístico de aprovisionamiento, ya que permite establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores lo cual permite un nivel de aseguramiento de recursos y servicios necesarios para las operaciones y el cumplimiento de estándares de calidad dentro de la instalación.

Figura 10

Fuente: **Elaboración propia.**

3.2.7 Módulo 7: Negociación

El módulo alcanzó un valor de 3.7, clasificando de **regular** con tendencia a bien. La organización tiene implementado un procedimiento para el proceso de negociación entre la organización y/o los proveedores, como parte del cual se analizan los precios de los bienes y servicios a recibir, plazos, costos y requisitos de calidad de los productos.

La organización no tiene concebida la realización de rondas de negocios con los diferentes proveedores, no obstante, este ítem alcanzó el valor de 3, considerando la que la alta dirección establece con periodicidad contacto con los proveedores para mejorar las relaciones comerciales entre ambas partes. Todavía constituyendo un proceso del sistema logístico, este es considerado clave ya que permite una comunicación entre las partes interesadas en el negocio, donde se requiere de habilidades comunicativas y de dominio de los procesos turísticos y logísticos para establecer futuros contratos beneficiosos para ambas partes.

En las condiciones actuales, se requiere prestar mayor atención a la formación de competencias para gestionar este proceso, puesto que se hace imprescindible que el personal de trabajo cuente con las habilidades de negociación requeridas para la obtención de mejores precios y con ello poder aumentar la rentabilidad de la instalación.

Figura 11

Fuente: Elaboración propia.

3.2.8 Módulo 8: Contratación

El módulo alcanzó el valor de 4,6, clasificando de **bien**, pues la organización cuenta con un procedimiento documentado para la realización de los comités de contratación, destacándose el dominio de los documentos rectores emitidos por los órganos competentes para los diferentes niveles de estructuras gubernamentales e institucionales. Existe un control de los acuerdos tomados en las respectivas reuniones de contratación. Se destaca la calidad de los contratos efectuados con los proveedores.

Alcanzando valores de 4 puntos los siguientes ítems: el nivel de participación de los diferentes jefes de procesos y de aprobación de las nuevas solicitudes a contratar para servicios que demanda la organización. En relación con el nivel de contratación

con las nuevas formas de gestión no estatal, la situación es más complicada, partiendo de las propias orientaciones del MINTUR y el gobierno.

Figura 12

Fuente: Elaboración propia.

3.2.9. Módulo 9: Compra

El valor general del módulo fue de **4,6 puntos** destacándose los siguientes ítems: el grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de compra, cumplimiento de los documentos rectores que rigen el proceso de compra, cumplimiento de los comités de compra y el grado de participación por parte de los jefes de procesos en las reuniones de compra.

Alcanzaron un valor de 4 puntos: la implementación de la política y objetivos del proceso de compra, el grado de cumplimiento de los acuerdos tomados en los comités de compra y el cumplimiento de las compras realizadas a los diferentes proveedores.

El desempeño alcanzado en el proceso de compra se pone de manifiesto en los resultados obtenidos por la instalación turística, así como en los niveles de satisfacción de los clientes. Es el proceso de compra el que tangibiliza toda la estrategia de trabajo en relación a la logística de aprovisionamiento. Es considerado el proceso clave dentro del sistema logístico, y, a su vez, el responsable en gran medida de los niveles de inventarios en los almacenes.

Figura 13

Fuente: **Elaboración propia.**

3.2.10 Módulo 10: Almacenamiento

El módulo alcanzó un valor de 4.5, clasificando de **bien**. No obstante, es importante señalar que con las fortalezas con que cuenta dicho módulo, sería posible alcanzar valores máximos en sus respectivos ítems. Se destacan con valores de 5 puntos los siguientes ítems: el grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de almacenamiento y de recepción de los productos, del proceso de control de los inventarios, del proceso de despacho de los productos y del grado en que se utiliza la

informatización en la gestión del almacén y de eficiencia de la organización interna del almacén.

Obtuvieron valores de 4 puntos la implementación de la política y objetivos del proceso de almacenamiento, el nivel tecnológico alcanzado en la categorización de los almacenes, según el decreto Ley 47 del 2020, el grado de seguridad de los almacenes y la preparación del personal que labora en los almacenes. Todo el personal dedicado a la gestión y operación del almacenaje ha recibido capacitación en el último año.

Es necesario destacar que es el proceso de almacenamiento donde se requiere de una mayor atención y exigencia en cuanto al cumplimiento de los requisitos de almacenamiento. Con los valores alcanzados, se demuestra que la alta dirección de la instalación pone de manifiesto el mayor interés en la propia gestión de los almacenes, considerando además la capacidad de almacenamiento, la cual no se corresponde con los niveles de operación de la instalación.

Figura 14

Fuente: **Elaboración propia.**

3.2.11 Módulo 11: Gestión de los inventarios

El módulo relacionado con la gestión de inventarios alcanzó un valor de 4.7 puntos, clasificando de **bien** con tendencia al muy bien. Esto se justifica en primer lugar por los valores alcanzado en el módulo de almacenamiento. Se puede apreciar el cumplimiento del Decreto Ley 167-2020 sobre la gestión de inventario en el país y en especial por la organización.

Alcanzaron valores de 5 puntos los ítems siguientes: Cumplimiento del Decreto Ley 167 del 2020, el proceso de gestión de los inventarios y la implementación de las estrategias para la gestión de los inventarios en lenta rotación y ociosos. La gestión de los inventarios se efectúa bajo un enfoque de cadena de suministro.

Solo alcanzó la puntuación de 4 puntos, el cumplimiento del proceso de implementación de la política y objetivos sobre la gestión de los inventarios, aspecto que se contradice en relación a los valores señalados en ítems anteriores.

Figura 15

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Análisis de la tabla resumen de la lista de chequeo

A partir de los resultados alcanzados en los diferentes módulos, se requiere hacer un resumen del comportamiento del desempeño de la logística de aprovisionamiento en el Hotel Parque Central.

Los 11 módulos identificados para esta investigación se tuvieron en cuenta, así como los criterios emitidos por los especialistas seleccionados por la alta dirección. Con el fin de visualizar los resultados alcanzados, fueron reflejados los mismos en un diagrama Tela de Araña o Radar, el cual permite observar el comportamiento real de los diferentes módulos. A partir del diagrama de Radar, se puede apreciar que los módulos que alcanzaron los niveles más bajos fueron los relacionados con los módulos: 1: Concepto logístico aplicado en la empresa, 2: Organización y gestión y el 7: Negociación. Resalta que, siendo estos módulos los que alcanzaron los valores más bajos, en el resto de los módulos se hayan alcanzado niveles de valores realmente altos. No obstante, los resultados se corresponden con los de la organización en cuanto a los niveles de aseguramiento de recursos para las operaciones y de satisfacción de los clientes y partes interesadas. Se demuestra que, independientemente de que el enfoque logístico no está en el centro de las operaciones turísticas en la instalación, sí constituye una prioridad de la alta dirección y se dirigen esfuerzos y estrategias a la gestión de este proceso clave.

Asimismo, se evidencia que, de mejorar los valores en los módulos antes descritos, los resultados de manera general serían mejores. Se requiere finalmente, insertar dentro de los estilos y formas de dirección, a la logística empresarial como proceso estratégico que permita un desempeño logístico de aprovisionamiento elevado, lo que permitirá alcanzar mejores resultados en cuanto a eficiencia, rentabilidad, competitividad y satisfacción de las partes interesadas.

Figura 16

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

1. La logística de aprovisionamiento tiene una gran importancia en el desarrollo del turismo, especialmente en la hotelería, como factor determinante para la mejora competitiva de las instalaciones, el cumplimiento de estándares de calidad y la satisfacción de los clientes.
2. La caracterización de la organización durante la investigación permitió la identificación de los principales productos-servicios que ofertan, además el estudio de la información básica sobre su funcionamiento.
3. El Hotel Parque Central presenta un buen desempeño de su logística de aprovisionamiento, señalando como principales fortalezas, un correcto uso de las tecnologías de la información y sistema de software, el análisis de la demanda que se efectúa según las condiciones de operaciones del mercado, una buena selección de sus proveedores, un buen procedimiento tanto de contratación, compra y almacenaje y a su vez una correcta gestión de inventarios.
4. Se cumplió el objetivo de la presente investigación, identificando los factores que están incidiendo en la logística de aprovisionamiento entre ellos: deficiencia en cuanto al concepto logístico aplicado a la empresa, pues no se tiene en cuenta como un proceso integral en la instalación, insuficiente gestión y organización en cuanto a la logística de aprovisionamiento y un bajo nivel de negociación.

Recomendaciones

1. Discutir los resultados y propuestas de la investigación al Consejo de Dirección del Hotel Parque Central para su valoración, aprobación y futura implementación.
2. Tomar en consideración los análisis, aplicación de técnicas y sugerencias hechas a lo largo del trabajo en la logística de aprovisionamiento de la empresa.
3. Divulgar los resultados y experiencias obtenidas durante la investigación, mediante la participación en eventos y publicaciones científicas, en revistas nacionales e internacionales, así como a través de actividades de capacitación sobre esta temática en los hoteles, permitiendo la generalización de los resultados obtenidos.

Bibliografía

- Acevedo Suárez, J., Gómez Acosta, M., Urquiaga Rodríguez, A., González González, R., Gutiérrez Pradere, A., Hernández Torres, M. y Acosta Meléndez, L. (2001). *Fundamentos de la logística moderna*. La Habana.
- Ballou, R. (1999). *Logística empresarial control y planificación*. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Recuperado de: <https://www.iberlibro.com>
- Barrichi, G., Pichi, C. (2003). *Gestión del abastecimiento*. Pricewaterhouse Cooper.
- Christopher, M. (2011). "Logistics and Supply Chain Management" 4th Edition. Prentice Hall. New York, USA. ISBN: 978-1-08379-7.
- Bravo, L; Valenzuela, A; Ramos, P y Tejeda, A. (2019). *Perspectiva teórica del diagnóstico organizacional*. Revista Venezolana de Gerencia. <https://www.redalyc.org>
- Cordero, E. (2021). El turismo como motor de crecimiento económico. *Revista de Comercio Exterior*. <https://revistacomercioexterior.com>.
- Council of Supply Chain Professionals. (2006). *Glosary the Council of Supply Chain Professionals*. Recuperado el 5 de junio de 2022 de www.csmo.org.
- Ferrer, N. (2022). *Propuesta de acciones para la mejora de la gestión logística en la Sucursal Palmares Habana Centro*. (Tesis de Diploma de la Universidad de La Habana).
- Ferro, Y. (2019). *Valoración de la calidad de los servicios de alimentos y bebidas en el hotel Sol Cayo Coco*. Trabajo de diploma en opción al título de Licenciado en Turismo, Universidad de La Habana, Facultad de Turismo, La Habana.
- González, T. y González, C. (2003). *Procedimiento para la planificación del aseguramiento. Aplicación al proceso de formación de pegrado en la CUJAE. La Habana*. (Tesis en opción al título de Ingeniero Industrial ISPJAE).

- Hernández, H. y Martínez, D. (2015). *Enfoque basado en procesos como estrategia de dirección para las empresas de transformación*. Universidad Libre, sede Cartagena.
- Hernández Sampieri, R. y Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. <https://virtual.cuautilan.unam.mx>
- Lambert, D. M. et al. (1998). *Fundamental of Logistic Management*. ed. Estados Unidos, Irwin. McGraw-Hill, pp.622 ISBN:0-256-14117-7.
- Leal, C. (2022). *Propuesta de una estrategia para la mejora de la gestión logística en la Delegación Cubanacán Habana*. (Tesis de Diploma de la Universidad de La Habana).
- Leyva, J. y Gómez, M. (2010). *Consideraciones sobre la integración del enfoque logístico con la estrategia de la empresa*. <https://rii.cujae.edu.cu>
- López, A. (2019). *Procedimiento para la gestión de aprovisionamiento para el mantenimiento de La Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas*. <https://hdl.handle.net>
- López, R. (2021). *Logística de aprovisionamiento*. Ediciones Paraninfo, S.A. Recuperado el 26 de febrero de 2021 de <https://books.google.com.cu/books>.
- López, S. (2022). *Propuesta de acciones de mejoras para el desempeño logístico del Hotel Be Live Havana City Copacabana*. (Tesis de Diploma de la Universidad de La Habana).
- Martín, R. (2009). *Principios, organización y práctica del turismo*. Editorial Félix Varela.
- Monsalve, C y Hernández, S. (2015). *Gestión de la calidad del servicio en la hotelería como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos sostenibles: caso Bucaramanga*. Revista EAN. <https://www.scielo.org.co>

- Montes, J. (2009). Rediseño del proceso de aprovisionamiento de una empresa de alimentación. Recuperado el 27 de febrero de 2021 de <https://e-archivo.ucm.es>
- NC ISO 9000: 2015. Sistema de gestión de la Calidad-Fundamentos y Conceptos. (2015). Norma.
- NC ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la Calidad-Requisitos (2015). Norma.
- NC ISO 9004: 2018. Gestión de la calidad —Calidad de una organización — Orientación para lograr el éxito sostenido. Norma.
- Parra, J., Niño, Y. y Suárez, M. (mayo / agosto de 2022). *Reflexiones en torno a la logística de aprovisionamiento: Antecedentes y tendencias*. <https://doi.org>
- Portugal, V. (2017). *Diagnóstico empresarial*. Fundación Universitaria del Área Andina. <https://core.ac.uk>
- Riascos, J. (2006). De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica de la organización. *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 14, núm. 15, pp. 33-42. [https:// www.redalyc.org/articulo.oa](https://www.redalyc.org/articulo.oa)
- Ruano, E. (2020). Origen y evolución de la logística en Cuba. Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Recuperado de: <https://https://orcid.org>
- Sahid, C. (1998). *Logística pura más allá de un proceso logístico*. Colección Logística Corporación John F. Kennedy. Editor: Litográficas Pabon. Colombia.
- Santamaría, K. (2022). *Diagnóstico del Desempeño Logístico del Hotel Comodoro*. (Tesis de Diploma de la Universidad de La Habana).
- Ulacia, Z., y Gutiérrez, J. E. (2021). *La cultura del servicio. Un acercamiento contemporáneo*. La Habana: Editorial UH.

- Valdés, K. (2022). *Propuesta de acciones para la mejora del desempeño logístico del Hotel El Viejo y El Mar*. (Tesis de Diploma de la Universidad de la Habana).
- Vallejos, A. (2008). Forma de hacer un diagnóstico en la investigación científica. Perspectiva holística. *Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA, Volumen 3 - No. 2, Septiembre - Diciembre de 2008*. Recuperado el 24 de febrero de 2021 de <https://dialnet.uniroja.es>
- Velarde, M. (2016). *Medición Económica del Turismo*. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe>
- Zamorano, F. (2020). *Diagnóstico Organizacional*. Trabajo de investigación para optar el título de Licenciada en Psicología. Universidad Peruana, Cayetano Heredia, Facultad de Psicología.
- Zaratiegui, J. (1999). *La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa*. Recuperado el 23 de febrero de 2021 de <https://dialnet.uniroja.es>

Anexos

Anexo No 1: Entrevista al director del Hotel Parque Central.

1. ¿En qué nivel de prioridad usted clasifica la gestión logística en su instalación?
2. ¿Desde su punto de vista como director de la instalación, cómo valora la situación actual en cuanto a los niveles de aseguramiento de productos para las operaciones de su instalación?
3. ¿Se tiene concebido la logística de aprovisionamiento dentro de la planeación estratégica de la organización? ¿Cuál es el objetivo estratégico que justifica ese vínculo?
4. ¿Cómo director de la instalación, cuál considera que es el alcance de la logística? ¿Solo constituye la compra de bienes para las operaciones o incluye los bienes y servicios para el cumplimiento de los estándares de la instalación?

Anexo No 2: Entrevista al Jefe de Compra del Hotel Parque Central.

Como parte de la actividad de culminación de estudios, que se lleva a cabo en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana acerca de la logística de aprovisionamiento del Hotel Parque Central, se necesita su cooperación para poder conocer la situación actual de la logística en Hotel Parque Central, objetivo fundamental de esta entrevista.

1. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del Comité de Compras?
2. ¿Desde su punto de vista, cuáles serían los aspectos que están incidiendo en el cumplimiento de las operaciones turística en su instalación?
3. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los proveedores que tributan a las operaciones de la instalación?
4. ¿Qué elementos se tiene en cuenta para evaluar la calidad del proceso de compra?
5. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan durante el proceso de compras?

Desea añadir algún otro dato o recomendación sobre los temas tratados.

Anexo No 3: Entrevista al especialista de Calidad del Hotel Parque Central.

La Facultad de Turismo de La Universidad de La Habana está llevando a cabo una investigación sobre la logística de aprovisionamiento. Por ello le solicitamos que responda a las siguientes preguntas. Le agradecemos de antemano su colaboración.

1. ¿Cómo valora el vínculo entre la gestión de la calidad y la gestión logística?
2. ¿Qué relación existe entre la política y objetivo de la calidad y la gestión logística?
3. ¿Cuáles son los principales problemas que están incidiendo en el cumplimiento de los estándares de calidad en su instalación?
4. ¿Cómo incide el tema precio en la estabilidad de los productos en la instalación?

Anexo No 4: Guía de Observación.

Objetivo: Conocer el estado del aprovisionamiento logístico en el Hotel Parque Central.

Período de observación: de mayo a octubre de 2023.

Aspectos a observar sobre el proceso logístico:

- Integración de las áreas funcionales y estratégicas del hotel en función de la logística de aprovisionamiento.
- Infraestructura tecnológica del área de compra y almacenamiento.
- Cumplimiento de las normas y regulaciones de las actividades de compra, almacenamiento y distribución.
- Realización de los comités de compras y de contratación.
- Flujo de información entre las áreas.

Anexo No 5: Lista de Chequeo

MODULOS	PUNTUACION																								
Módulo 1: Concepto logístico aplicado en la empresa.	3.6		<p style="text-align: center;">Módulo 1: Concepto logístico aplicado en la empresa.</p> <table border="1"> <caption>Data for Module 1 Chart</caption> <thead> <tr> <th>Criterio</th> <th>Puntuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Conocimiento de la planeación estratégica de la organización.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2. Dominio de los objetivos estratégicos logísticos por ejecutivos y empleados</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3. Gestión basada en procesos logísticos.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4. Gestión basada en planes logísticos.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5. Existencia de requisitos de calidad en los procesos logísticos.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6. Existencia de metas del nivel de servicio al cliente y de los costos logísticos.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7. Integración y coordinación con el resto de las gerencias de la empresa.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Módulo 1: Concepto logístico aplicado en...</td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table>					Criterio	Puntuación	1. Conocimiento de la planeación estratégica de la organización.	4	2. Dominio de los objetivos estratégicos logísticos por ejecutivos y empleados	3	3. Gestión basada en procesos logísticos.	3	4. Gestión basada en planes logísticos.	3	5. Existencia de requisitos de calidad en los procesos logísticos.	4	6. Existencia de metas del nivel de servicio al cliente y de los costos logísticos.	4	7. Integración y coordinación con el resto de las gerencias de la empresa.	4	Módulo 1: Concepto logístico aplicado en...	3.6
Criterio	Puntuación																								
1. Conocimiento de la planeación estratégica de la organización.	4																								
2. Dominio de los objetivos estratégicos logísticos por ejecutivos y empleados	3																								
3. Gestión basada en procesos logísticos.	3																								
4. Gestión basada en planes logísticos.	3																								
5. Existencia de requisitos de calidad en los procesos logísticos.	4																								
6. Existencia de metas del nivel de servicio al cliente y de los costos logísticos.	4																								
7. Integración y coordinación con el resto de las gerencias de la empresa.	4																								
Módulo 1: Concepto logístico aplicado en...	3.6																								
1. Conocimiento de la planeación estratégica de la organización.	4																								
2. Dominio de los objetivos estratégicos logísticos por ejecutivos y empleados	3																								
3. Gestión basada en procesos logísticos.	3																								
4. Gestión basada en planes logísticos.	3																								
5. Existencia de requisitos de calidad en los procesos logísticos.	4																								
6. Existencia de metas del nivel de servicio al cliente y de los costos logísticos.	4																								
7. Integración y coordinación con el resto de las gerencias de la empresa.	4																								
Módulo 2: Organización y gestión		2.8	<p style="text-align: center;">Módulo 2: Organización y gestión</p> <table border="1"> <caption>Data for Module 2 Chart</caption> <thead> <tr> <th>Criterio</th> <th>Puntuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Estructura e implementación del sistema de la gestión logística.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. Conocimiento de la política y objetivos de gestión logística.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3. Designación de un directivo para la gestión logística a nivel de organización.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Grado de descentralización de los servicios logísticos a nivel de organización.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5. Estructuras de dirección innovadoras.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6. Grado de implementación de los documentos rectores para la gestión logística a nivel de organización.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Módulo 2: Organización y gestión</td> <td>2.8</td> </tr> </tbody> </table>					Criterio	Puntuación	1. Estructura e implementación del sistema de la gestión logística.	2	2. Conocimiento de la política y objetivos de gestión logística.	2	3. Designación de un directivo para la gestión logística a nivel de organización.	1	4. Grado de descentralización de los servicios logísticos a nivel de organización.	4	5. Estructuras de dirección innovadoras.	4	6. Grado de implementación de los documentos rectores para la gestión logística a nivel de organización.	4	Módulo 2: Organización y gestión	2.8		
Criterio	Puntuación																								
1. Estructura e implementación del sistema de la gestión logística.	2																								
2. Conocimiento de la política y objetivos de gestión logística.	2																								
3. Designación de un directivo para la gestión logística a nivel de organización.	1																								
4. Grado de descentralización de los servicios logísticos a nivel de organización.	4																								
5. Estructuras de dirección innovadoras.	4																								
6. Grado de implementación de los documentos rectores para la gestión logística a nivel de organización.	4																								
Módulo 2: Organización y gestión	2.8																								
1. Estructura e implementación del sistema de la gestión logística.	2																								
2. Conocimiento de la política y objetivos de gestión logística.	2																								
3. Designación de un directivo para la gestión logística a nivel de organización.	1																								
4. Grado de descentralización de los servicios logísticos a nivel de organización.	4																								
5. Estructuras de dirección innovadoras.	4																								
6. Grado de implementación de los documentos rectores para la gestión logística a nivel de organización.	4																								

Módulo 5: Análisis de demanda.	4.2		<p>Módulo 5: Análisis de demanda.</p>
1. Planificación del pronóstico de demanda y estudio por segmento de mercado.	4		
2. Planificación del pronóstico según categoría de la instalación, estándares y requisitos de calidad de la organización.	5		
3. Se emplean métodos estadísticos para la planificación del pronóstico de demanda de la organización.	5		
4. Los pronósticos de demanda se realizan utilizando métodos y técnicas fundamentados.	3		
5. Los pronósticos de demanda final se actualizan sistemáticamente.	4		
6. Todos los procesos de la organización conforman su demanda a partir del pronóstico de demanda final.	4		
Módulo 6: Selección de los proveedores.	4.1		<p>Módulo 6: Selección de los proveedores.</p>
1. Cuenta la organización con la política para la selección y/o evaluación de los proveedores.	5		
2. Se tiene implementado el procedimiento para la selección y/o evaluación de los proveedores.	5		
3. Existe el procedimiento para el control de los procesos contratados externamente con los proveedores.	3		
4. Unificación de estándares, políticas y procedimientos con los proveedores	4		
5. Programas conjuntos de mejoras con los proveedores.	4		
6. Nivel de utilización de alianzas estratégicas con los proveedores.	4		
7. Nivel de integración de los planes logísticos con los proveedores.	4		
8. Conexión del sistema de información con los proveedores.	5		
9. Grado de estabilidad de los proveedores.	3		
10. Intercambio de información con los proveedores.	4		
Módulo 7: Negociación.	3.7		<p>Módulo 7: Negociación.</p>
1. Implementado procedimiento para el proceso de negociación entre la organización y/o los proveedores.	4		
2. Se realizan rondas de negocios con los proveedores, para insertar nuevos productos (bienes y/o servicios) a la organización.	3		
3. Se realizan proceso de negociación en cuanto a precios de los bienes y servicios a recibir, plazo, costos y requisitos de calidad de los productos a ofertar por parte de los proveedores.	4		
Módulo 8: Contratación.	4.6		<p>Módulo 8: Contratación.</p>
1. Procedimiento para la realización de los comités de contratación.	5		
2. Nivel de participación de los diferentes jefes de procesos.	4		
3. Nivel de aprobación de las nuevas solicitudes a contratar para servicios que demanda la organización.	4		
4. Dominio de los documentos rectores emitidos por los órganos competentes por los diferentes niveles de estructuras gubernamentales e institucionales.	5		
5. Control de los acuerdos tomados en las respectivas reuniones de contratación.	5		
6. Calidad de los contratos efectuados con los proveedores.	5		
7. Nivel de contratación con las nuevas formas de gestión no estatal.	4		
Módulo 9: Compra.	4.6		<p>Módulo 9: Compra.</p>
1. Implementación de la política y objetivos del proceso de compra.	4		
2. Grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de compra.	5		
3. Cumplimiento de los documentos rectores que rigen el proceso de compra.	5		
4. Cumplimiento de los comités de compra en las organizaciones.	5		
5. Grado de participación por parte de los J de proceso en las reuniones de compra.	5		
6. Grado de cumplimiento de los acuerdos tomados en los comités de compra.	4		
7. Cumplimiento de las compras realizadas a los diferentes proveedores.	4		

Módulo 10: Almacenamiento.		4.5																											
1. Implementación de la política y objetivos del proceso de almacenamiento.	4																												
2. Grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de almacenamiento.	5																												
3. Nivel tecnológico alcanzado en la categorización de los almacenes, según el decreto ley 47 del 2020.	4																												
4. Grado de seguridad de los almacenes.	4																												
5. Cumplimiento del procedimiento de recepción de los productos.	5																												
6. Cumplimiento del proceso de control de los inventarios.	5																												
7. Cumplimiento del proceso de despacho de los productos.	5																												
8. Grado de preparación del personal que laboran en los almacenes.	4																												
9. Todo el personal dedicado a la gestión y operación del almacenaje ha recibido capacitación en el último año	4																												
10. Grado en que se utiliza la informatización en la gestión del almacén	5																												
11. Grado de eficiencia de la organización interna del almacén.	5																												
			<p>Módulo 10: Almacenamiento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Puntuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11. Grado de eficiencia de la organización interna del almacén.</td><td>5</td></tr> <tr><td>10. Grado en que se utiliza la informatización en la gestión del almacén</td><td>5</td></tr> <tr><td>9. Todo el personal dedicado a la gestión y operación del almacenaje ha recibido...</td><td>4</td></tr> <tr><td>8. Grado de preparación del personal que laboran en los almacenes.</td><td>4</td></tr> <tr><td>7. Cumplimiento del proceso de despacho de los productos.</td><td>5</td></tr> <tr><td>6. Cumplimiento del proceso de control de los inventarios.</td><td>5</td></tr> <tr><td>5. Cumplimiento del procedimiento de recepción de los productos.</td><td>5</td></tr> <tr><td>4. Grado de seguridad de los almacenes.</td><td>4</td></tr> <tr><td>3. Nivel tecnológico alcanzado en la categorización de los almacenes, según el...</td><td>4</td></tr> <tr><td>2. Grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de almacenamiento.</td><td>5</td></tr> <tr><td>1. Implementación de la política y objetivos del proceso de almacenamiento.</td><td>4</td></tr> <tr><td>Módulo 10: Almacenamiento.</td><td>4.5</td></tr> </tbody> </table>	Ítem	Puntuación	11. Grado de eficiencia de la organización interna del almacén.	5	10. Grado en que se utiliza la informatización en la gestión del almacén	5	9. Todo el personal dedicado a la gestión y operación del almacenaje ha recibido...	4	8. Grado de preparación del personal que laboran en los almacenes.	4	7. Cumplimiento del proceso de despacho de los productos.	5	6. Cumplimiento del proceso de control de los inventarios.	5	5. Cumplimiento del procedimiento de recepción de los productos.	5	4. Grado de seguridad de los almacenes.	4	3. Nivel tecnológico alcanzado en la categorización de los almacenes, según el...	4	2. Grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de almacenamiento.	5	1. Implementación de la política y objetivos del proceso de almacenamiento.	4	Módulo 10: Almacenamiento.	4.5
Ítem	Puntuación																												
11. Grado de eficiencia de la organización interna del almacén.	5																												
10. Grado en que se utiliza la informatización en la gestión del almacén	5																												
9. Todo el personal dedicado a la gestión y operación del almacenaje ha recibido...	4																												
8. Grado de preparación del personal que laboran en los almacenes.	4																												
7. Cumplimiento del proceso de despacho de los productos.	5																												
6. Cumplimiento del proceso de control de los inventarios.	5																												
5. Cumplimiento del procedimiento de recepción de los productos.	5																												
4. Grado de seguridad de los almacenes.	4																												
3. Nivel tecnológico alcanzado en la categorización de los almacenes, según el...	4																												
2. Grado de cumplimiento del procedimiento del proceso de almacenamiento.	5																												
1. Implementación de la política y objetivos del proceso de almacenamiento.	4																												
Módulo 10: Almacenamiento.	4.5																												
Módulo 11: Gestión de los inventarios.		4.7																											
1. Cumplimiento del decreto ley 167 del 2020.	5																												
2. Cumplimiento del proceso de implementación de la política y objetivos sobre la gestión de los inventarios.	4																												
3. Grado de cumplimiento del proceso de gestión de los inventarios.	5																												
4. Grado de implementación de las estrategias para la gestión de los inventarios en lenta rotación y ociosos.	5																												
5. La gestión de los inventarios se efectúa bajo un enfoque de cadena de suministro.	5																												
6. Están definidos los procedimientos técnico-organizativos para gestionar los inventarios, movilizar y determinar el tratamiento a los de lento movimiento y ociosos.	5																												
7. Se analizan frecuentemente la disponibilidad de productos de acuerdo con la demanda de los clientes finales, los ciclos	4																												
			<p>Módulo 11: Gestión de los inventarios</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Puntuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7. Se analizan frecuentemente la disponibilidad de productos de acuerdo con la demanda de los...</td><td>4</td></tr> <tr><td>6. Están definidos los procedimientos técnico-organizativos para gestionar los inventarios,...</td><td>5</td></tr> <tr><td>5. La gestión de los inventarios se efectúa bajo un enfoque de cadena de suministro.</td><td>5</td></tr> <tr><td>4. Grado de implementación de las estrategias para la gestión de los inventarios en lenta...</td><td>5</td></tr> <tr><td>3. Grado de cumplimiento del proceso de gestión de los inventarios.</td><td>5</td></tr> <tr><td>2. Cumplimiento del proceso de implementación de la política y objetivos sobre la gestión de los...</td><td>4</td></tr> <tr><td>1. Cumplimiento del decreto ley 167 del 2020.</td><td>5</td></tr> <tr><td>Módulo 11: Gestión de los inventarios.</td><td>4.7</td></tr> </tbody> </table>	Ítem	Puntuación	7. Se analizan frecuentemente la disponibilidad de productos de acuerdo con la demanda de los...	4	6. Están definidos los procedimientos técnico-organizativos para gestionar los inventarios,...	5	5. La gestión de los inventarios se efectúa bajo un enfoque de cadena de suministro.	5	4. Grado de implementación de las estrategias para la gestión de los inventarios en lenta...	5	3. Grado de cumplimiento del proceso de gestión de los inventarios.	5	2. Cumplimiento del proceso de implementación de la política y objetivos sobre la gestión de los...	4	1. Cumplimiento del decreto ley 167 del 2020.	5	Módulo 11: Gestión de los inventarios.	4.7								
Ítem	Puntuación																												
7. Se analizan frecuentemente la disponibilidad de productos de acuerdo con la demanda de los...	4																												
6. Están definidos los procedimientos técnico-organizativos para gestionar los inventarios,...	5																												
5. La gestión de los inventarios se efectúa bajo un enfoque de cadena de suministro.	5																												
4. Grado de implementación de las estrategias para la gestión de los inventarios en lenta...	5																												
3. Grado de cumplimiento del proceso de gestión de los inventarios.	5																												
2. Cumplimiento del proceso de implementación de la política y objetivos sobre la gestión de los...	4																												
1. Cumplimiento del decreto ley 167 del 2020.	5																												
Módulo 11: Gestión de los inventarios.	4.7																												

Fuente: Elaboración propia.

Anexo No 6: Plantilla de Cargos.

PLANTILLA DE CARGOS						
Fecha: 01/02/2023						
Dependencia: Hotel Iberostar Parque Central		Revisado por: José Luis Ayala Martínez		Firma:		
		cargo: Subdirector General				
Provincia: La Habana		Aprobado por: Fara G. Pradas Bermello		Firma:		
		cargo: Directora Gral. Parque Central S.A.				
DESCRIPCIÓN Órgano/ Cargo/ Técnica	Categoría Ocupacional	Cantidad de Cargos			Nivel de Preparación	Grupo Escala
		Total	De ellos Cíclicos	De ellos a Tiempo Parcial		
Hotel Iberostar Parque Central		452	50	0		
DIRECCION						
Subdirector General	C	1	0	0	NS	XV
Auditor Adjunto	T(D)	1	0	0	NS	XI
Supervisor Hotelero de Noche	S(D)	2	0	0	NS	XI
Secretaria	T(D)	1	0	0	NMS	VIII
Chofer D	O	1	0	0	NMS	II
INFORMATICA						
Especialista en Ciencias Informáticas (EP)	T(D)	1	0	0	NS	XI
Especialista en Ciencias Informática	T	2	0	0	NS	X
CALIDAD						
Jefe de Calidad y Relaciones Públicas	C	1	0	0	NS	XII
Especialista en Gestión de la Calidad	T	1	0	0	NS	X
SOSTENIBILIDAD						
Jefe de Sostenibilidad	T(D)	1	0	0	NS	XII
Especialista en Recursos Naturales	T	1	0	0	NS	X
Tecnico en Gestión de Residuos	T	1	0	0	TM	VII
RELACIONES PUBLICAS						
Especialista en Relaciones Públicas	T	1	0	0	NS	X
Técnico en Relaciones Públicas	T	5	0	0	TM	VII
Sub-Total		20	0	0		
ECONOMIA						
Subdirector Económico	C	1	0	0	NS	XIII
Especialista en Gestión Económica (EP)	T(D)	2	0	0	NS	XI
Especialista en Gestión Económica	T	7	0	0	NS	X
Técnico en Gestión Económica	T	3	0	0	TM	VII
Sub-Total		13	0	0		
CAPITAL HUMANO						
Subdirector de Capital Humano	C	1	0	0	NS	XIII
Especialista en Gestión de Capital Humano (EP)	T(D)	1	0	0	NS	XI
Especialista en Gestión de Capital Humano	T	2	0	0	NS	X
Sub-Total		4	0	0		
ASEGURAMIENTO						
Jefe de Abastecimiento	C	1	0	0	NS	XII
Comprador	T	2	0	0	TM	VIII
Técnico en Abastecimiento	T	1	0	0	TM	VII
Encargado de Almacén	S(D)	2	0	0	NMS	VII
Dependiente de Almacén	S	6	1	0	NMS	V
Chofer C	O	1	0	0	NMS	III
Sub-Total		13	1	0		
COMERCIAL						
Jefe Comercial	C	1	0	0	NS	XII
Especialista Comercial	T	7	0	0	NS	X
Sub-Total		8	0	0		
		58	1	0		

Fuente: Departamento de recursos humanos.